

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7843717>

Камолова Мархабо Негмуродовна

*Бухарский инженерно-технологический институт
магистрант 2 ступени*

Аннотация: *Значительные возможности для развития творчества имеет войлочное полотно и его валяние. «Войлок можно кроить, окрашивать в любые цвета, дополнять вышивкой, бисером, кружевами, создавая уникальные авторские вещи». Валяние войлока один из древних способов изготовления текстиля. Войлок настолько функционален, что в разных видах существует рядом с человеком тысячи лет. В данной работе мы рассмотрим историю возникновения валяния из шерсти, а также его особенности.*

Ключевые слова: *шерсть, валяние, чешуйки волокна, мастерские, валяльное производство*

История валяния из шерсти связана, в первую очередь, с кочевниками, которые одомашнили овец. У натуральной шерсти есть способность сваливаться, т.е. образовывать войлок. Никакой другой материал к этому не способен. Это происходит из-за того, что шерстяные волокна имеют верхний чешуйчатый слой. Чешуйки волокна шерсти под воздействием горячей воды и пара могут сцепляться друг с другом. Однако шерсть дикой овцы почти не валяется, так как у нее нет чешуйчатого слоя.

Ученые говорят о том, что валяние из шерсти – самая древняя техника создания текстиля. Как же человек догадался, что шерсть можно свалить? История валяния связана также с легендой о Великом потопе. В ней рассказывается о том, как в Ноев ковчег были согнаны разные звери, в числе которых были и овцы. Им приходилось находиться в маленьких помещениях, шерсть падала прямо на пол, по которому они ходили. Куски шерсти попадали под копыта животным, а когда Потоп закончился, овцы были выпущены, поверхность пола оказалась покрытой первым валяным ковром.

Валяние самая древняя техника изготовления текстиля на Земле. Археологи датируют возникновение первых валяных изделий 8000 летним возрастом. Древние люди начинали валять из найденной шерсти диких животных. И только потом они научились прядь, вязать и изготавливать ткани. Для создания изделий в традиционной технике использовалась грубая шерсть, вода, мыло и две руки. Овцы были одомашнены, и даже появилось множество пород с шерстью разных свойств.

Шерсть состригают, потом очищают и моют специальными реактивами, отправляют на чесальные машины. Со временем валяние стало применяться в основном для изготовления шляп, обуви и других формовых изделий.

Появились большие мастерские, и валяльное производство. В середине 19, начале 20 веков изобрели валяльные прессы, и валяльные машины. Валка происходила посредством сдавливания и прокатывания шерсти или при механическом воздействии специальных иглок, которые спутывали шерстяные волокна.

В действительности, техника валяния из шерсти пользовалась популярностью во всех государствах, где были одомашнены овцы и козы. Именно из их шерсти изготавливали первые валяные изделия. Сейчас возможности техники существенно расширились: современные мастерицы, используют шерсть готовую прочёсанную и окрашенную.

Анна Зайцева. Я чувствовал и чувствовал. Большая иллюстрированная энциклопедия / Эксмо, 2011. 208 с.

ИСТОЧНИК И БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Смирнова Елена. Шерстяные игрушки шаг за шагом. Техника войлока / Питер, 2012. 128 с.
2. Анна Зайцева. Цветы из фетра и фетра. Коллекция бижутерии / Эксмо-Пресс, 2011. 80 с.
3. Шинковская Ксения Александровна. Чувствовал себя. Все способы валяния / АСТ-Пресс, 2011. 176 с.
4. Анна Зайцева Тапочки ручной работы: новые модели для взрослых и детей / Эксмо, 2010. 64 с.
5. Смирнова Елена. Шерстяные игрушки: пошаговый мастер-класс / Питер, 2013. 32 с.
6. Семпельс Э. Б. Войлочная игрушка: забавные брелки. Сувениры. Игрушки / СИНИЙ 2008. 96 стр.